

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

PyroMar

Handlungsempfehlungen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Version 01

Zuwendungsempfänger:	Förderkennzeichen:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.	03EI5412A
Universität Rostock, Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren (LKV)	03EI5412B
ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH	03EI5412C

Thema:

PyroMar – Marine Kraftstoffe durch Pyrolyse biogener Reststoffe und Veresterung mit biobasierten höheren Alkoholen

Laufzeit des Vorhabens: **01.01.2020 bis 30.09.2023**

Berichtszeitraum: -

Arbeitspaket:	5.6 – Ableitung von Handlungsempfehlungen
Zugesagtes Fertigstellungsdatum:	30/09/2023
Fertigstellung von Version 01:	10/11/2023
Version:	01
Fertigstellung dieser Version:	10/11/2023
Vertraulichkeitsgrad:	Öffentlich
Verantwortlicher Partner:	ifeu
Verantwortliche Autoren:	Nils Rettenmaier
Co-Autoren:	Uwe Etzien, Volker Heil, Fanny Langschwager, Kimberly Matschuk, Martin Peters, Ulrike Schümann, Tim Schulzke
Verifizierung:	Dieser Bericht

Abstract

Mit dem PyroMar-Konzept sollten aus ungenutzten biogenen Reststoffen „defossilisierte“ und schwefelarme Drop-in-Kraftstoffe für den Betrieb von Hochseeschiffen hergestellt werden. Im vorliegenden Bericht werden, basierend auf den Ergebnissen der einzelnen Studien aus den AP 5.1 bis 5.5, *Handlungsempfehlungen* gegeben. Die Hauptempfehlung ist, pyrolyseöl-basierte Schiffskraftstoffe weiter zu verfolgen und den Pyrolyseprozess weiter zu optimieren, wobei die Stabilisierung von Pyrolyseöl *auf Strohbasis nicht* – wie in diesem Projekt untersucht – mittels Veresterung mit höheren Alkoholen erfolgen sollte, weil das resultierende Intermediat zu viele technischen Herausforderungen aufweist und überdies zu teuer wäre. Eine Stabilisierung des Pyrolyseöls mittels milder Hydrierung scheint hier deutlich vielversprechender zu sein. Der Einsatz *holzbasierter* Reststoffe im PyroMar-Prozess sollte hingegen *eingehender untersucht* werden.

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unter dem Förderkennzeichen 03EI5412 gefördert. Die Verantwortung für seinen Inhalt liegt bei den Autoren.

Inhalt

Abstract	i
1 Hintergrund und Ziel	1
2 Hauptergebnisse der Studien aus den AP 5.1 bis 5.5	2
3 Wichtige Erkenntnisse aus den experimentellen Arbeiten (AP 1-4)	4
4 Handlungsempfehlungen	5
4.1 Handlungsempfehlungen für Forschung und Industrie.....	5
4.2 Handlungsempfehlungen für Politik und öffentliche Hand.....	7
4.3 Ausblick.....	8
5 Haftungsausschluss und Danksagung.....	9
6 Abkürzungen.....	9
7 Literatur	10

1 Hintergrund und Ziel

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Verbundvorhaben PyroMar (Marine Kraftstoffe durch Pyrolyse biogener Reststoffe und Veresterung mit biobasierten höheren Alkoholen, Förderkennzeichen 03EI5412) zielt darauf ab, „defossilisierte“ und schwefelarme Drop-in-Kraftstoffe für den Betrieb von Hochseeschiffen aus biogenen Reststoffen herzustellen. Diese sollten insbesondere in Emission Control Areas (ECAs) zum Einsatz kommen und gleichzeitig zu einer Verringerung der globalen Erwärmung beitragen. Hierfür wird ein aus ungenutzten biogenen Reststoffen hergestelltes Intermediat konventionellem Schiffskraftstoff beigemischt oder, lediglich mit Additiven versetzt, als Reinkraftstoff in Schiffen genutzt.

Ein neuartiges Konzept für die Produktion fortschrittlicher Biokraftstoffe bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Gesamtnachhaltigkeitsleistung im Vergleich zu Intermediat konventionellem Schiffskraftstoff besser ist. In Arbeitspaket 5 wurden daher eine Reihe von Studien angefertigt, mittels derer u. a. die ökologische sowie die ökonomische Nachhaltigkeit des PyroMar-Konzepts bewertet wird.

Das ursprüngliche Ziel von Arbeitspaket (AP) 5.6 laut Vorhabenbeschreibung war es, basierend auf den Ergebnissen der einzelnen Studien aus den AP 5.1 bis 5.5, *Handlungsempfehlungen für Politik und öffentliche Hand* im nationalen und europäischen Kontext abzuleiten. Dabei sollten auch die Ergebnisse des Industrieworkshops aus AP 6.4 einfließen.

Im Rahmen des PyroMar-Projekts konnten die Kraftstoff-Herstellungsrouten (*ablative Schnellpyrolyse [AFP]* von biogenen Reststoffen zu Bio-Öl, die *katalytische Kondensation* von Lignozellulose-Ethanol zu höheren Alkoholen (\geq Hexanol) sowie die *Veresterung* dieser Alkohole mit dem Bio-Öl zu PyroMar-Intermediat) validiert und > 65 Liter PyroMar-Intermediat erzeugt werden.

Da jedoch die Anfang 2023 durchgeführten Motorentests mit PyroMar-Kraftstoff nicht erfolgreich waren, blieb die angestrebte technische Validierung des PyroMar-Konzepts leider aus. Details zu den Validierungstests werden in zukünftigen Veröffentlichungen erläutert. Hypothesen über die Gründe für das Scheitern wurden zwar entwickelt, jedoch konnten daraus entstandene Ideen im Rahmen dieses zu Ende gehenden Verbundvorhabens nicht mehr umgesetzt werden. Infolgedessen wurde auch der geplante Industrieworkshop zu einem Wissenschaftsworkshop umgewidmet und am 14.09.2023 als Online-Veranstaltung „Bioenergie Talk Spezial“ durchgeführt.

Aus diesen Gründen erscheint es wenig sinnvoll, im Rahmen des vorliegenden Berichts – wie ursprünglich geplant – Handlungsempfehlungen für Politik und öffentliche Hand im nationalen und europäischen Kontext abzuleiten. Stattdessen werden in erster Linie *Handlungsempfehlungen für Forschung und Industrie* gegeben, bei denen u. a. auch die Ergebnisse der Ökobilanzstudie sowie der Wirtschaftlichkeitsanalyse berücksichtigt werden, welche trotz der ausgebliebenen Validierung der Technologie zu Ende geführt wurden. Nach einer Kurzzusammenfassung der Hauptergebnisse der einzelnen Studien aus den AP 5.1 bis 5.5 (Kapitel 2) sowie wichtiger Erkenntnisse aus den experimentellen Arbeiten (Kapitel 3) werden die Handlungsempfehlungen im abschließenden Kapitel 4 präsentiert.

2 Hauptergebnisse der Studien aus den AP 5.1 bis 5.5

Im Folgenden werden die Hauptergebnisse der einzelnen Studien aus den AP 5.1 bis 5.5 präsentiert.

Biomassepotenziale, konkurrierende Verwendungen und Absatzpotenziale (AP 5.1)

Als Einsatzstoffe für das PyroMar-Konzept kommt ein breites Spektrum von biogenen Reststoffen in Frage. Mit Blick auf eine spätere Realisierung wurde für fünf vor-ausgewählte Einsatzstoffe (Stroh, Herbstlaub, Landschaftspflegeheu, Waldrestholz, Strauch- und Baumschnitt) eine Literaturstudie zu Biomassepotenzialen, konkurrierenden Verwendungen und Absatzpotenzialen durchgeführt [Rettenmaier & Grehl 2023].

Die Analyse der *Biomassepotenziale* zeigt, dass lediglich Reststroh zukünftig noch in größerem Umfang mobilisiert werden könnte. Innerhalb Deutschlands sind die Strohpotenziale räumlich sehr heterogen verteilt. Sehr hohe Strohpotenziale sind im Osten Schleswig-Holsteins sowie in Mecklenburg-Vorpommern und damit küstennah vorzufinden. Daneben weisen die Strohpotenziale z. T. beträchtlichen interannuelle Schwankungen auf, z. B. aufgrund von Trockenheit/Dürreperioden, die bei Fortschreiten des Klimawandels tendenziell zunehmen werden.

Der Strohmarkt ist derzeit noch weitestgehend unterentwickelt, aber *konkurrierende Verwendungen* gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Potenziell gibt es für Stroh eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, sowohl im Bereich der energetischen (Brenn- oder Kraftstoff), stofflichen (Cellulose und Chemikalien) als auch der werkstofflichen Nutzung. Darüber hinaus können aber auch gesetzliche Regelungen im Bereich Landwirtschaft (z. B. Carbon farming-Anreize, Regelungen zu Fruchtfolgegestaltung oder die Düngeverordnung) auf die zukünftige Verfügbarkeit von Stroh auswirken.

Die abschließende Betrachtung des *Absatzpotenziale* zeigt, dass der potenzielle Absatzmarkt für PyroMar-Intermediate die rohstoffbedingt limitierten Herstellungskapazitäten dabei bei Weitem übersteigt. Würde das gesamte in Deutschland nachhaltig verfügbare Reststroh zu PyroMar-Intermediat umgewandelt, könnten lediglich knapp 50 % (30 – 70 %) des in Deutschland durch Seeschiffe verbrauchten Schweröls ersetzt werden.

Erstellung verfahrenstechnischer Konzepte zur Maßstabsvergrößerung (AP 5.2)

Verfahrenstechnische Konzepte zur Maßstabsvergrößerung wurden für die ablative Schnellpyrolyse (AFP) [Schulzke & Heil 2023] sowie für die Alkoholkondensation und Veresterung erstellt [Peters et al. 2023] erstellt. Für das Upscaling der ablativen Schnellpyrolyse (AFP) wird dem Zyklonreaktor des schwedischen staatlichen Forschungsinstituts RISE die größte Realisierungsnähe in der EU zugeschrieben. Dieser wird aktuell im Technikumsmaßstab betrieben und erfordert eine Vorzerkleinerung der Biomasse auf < 1 mm. Für das Upscaling der Alkoholkondensation, deren Reaktion im Rahmen des Projekts in einem Einzelrohr-Festbettreaktors durchgeführt wurde, wäre ein Numbering-up zu einem Rohrbündelreaktor anzustreben. Sowohl das Upstream-Processing als auch das Downstream-Processing sind als verfahrenstechnische Grundoperationen anzusehen, für die ausgereifte Technologien zur Verfügung stehen. Für das Upscaling der Veresterungsreaktion wird sowohl ein Scale-up (auf 15 m^3) als auch ein Numbering-up angesetzt. Für das Upstream-Processing sowie die Trennoperationen stehen wiederum ausgereifte Technologien zur Verfügung.

Auf Basis dieser verfahrenstechnischen Konzepte wurden Massen- und Energiebilanzen abgeleitet [Schulzke et al. 2023; Schümann & Langschwager 2023], welche die Grundlage für die ökologische Bewertung (AP 5.3) sowie die Wirtschaftlichkeitsanalyse (AP 5.4) darstellten. Um der inhärenten Unsicherheit hinsichtlich möglicher zukünftiger Technologieentwicklungen Rechnung zu tragen, wurden für jeden Einsatzstoff jeweils drei Technologieentwicklungs-Szenarien definiert: „typisch“, „optimistisch“ und „konservativ“.

Ökobilanz/Lebenszyklusanalyse (LCA) (AP 5.3)

Als Hauptergebnis der ökologischen Bewertung [Rettenmaier et al. 2023] lässt sich zusammenfassen, dass PyroMar-Kraftstoffe im Vergleich zu Schweröl (schwefelarmes Marine Rückstandsöl, VLSFO) dasselbe Muster an ökologischen Vor- und Nachteilen aufweisen, das bereits seit Jahrzehnten für viele andere Biokraftstoffe und Bioenergieträger beobachtet werden kann: In den meisten Facetten der möglichen Ausgestaltung stehen Vorteilen in Bezug auf die Einsparung von Treibhausgasemissionen und nicht-erneuerbarer Energie Nachteile in den meisten anderen Umweltwirkungskategorien gegenüber. Teilweise kommt es zu einer Verlagerung der Emissionen aus der Nutzungsphase in die Herstellungsphase, wie beispielsweise bei der Versauerung.

Damit durch das PyroMar-Konzept tatsächlich Treibhausgasemissionen eingespart werden können, dürfen die eingesetzten biogenen Reststoffe (Stroh, Landschaftspflegeheu, Waldrestholz, Strauch- und Baumschnitt) keiner bestehenden umweltfreundlichen Nutzung entzogen werden. Ansonsten muss der dadurch entgangene Nutzen anderweitig bereitgestellt werden, was zu zusätzlichen Treibhausgasemissionen führen kann. Dies gilt insbesondere auch für die hier nicht im Detail betrachtete stoffliche Nutzung dieser Reststoffe. Mit Blick auf die Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ und bezogen auf je eine Tonne Trockenmasse schneiden die untersuchten biogenen Reststoffe ähnlich ab, sofern diese durch Lufttrocknung auf einen möglichst niedrigen Wassergehalt von < 20 % gebracht werden können.

Der Vergleich von PyroMar-Kraftstoffen mit anderen Biokraftstoffen, die aus demselben Ausgangsmaterial hergestellt werden, zeigt, dass sich die Bandbreiten zukünftiger industrieller Implementierungen überlappen und dass es auf die genaue Gestaltung der jeweiligen Prozesskette ankommt. Beim Einsatz von 100 % erneuerbarem Strom kann beim BioMates-Konzept in der Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ deutlich größere Vorteile erzielt werden.

Die Treibhausgasbilanzen nach den Rechenregeln der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/2001, RED II) werden in erster Linie durch die zukünftige Technologieentwicklung sowie dem länderspezifischen Strommix bestimmt. Es zeigt sich, dass die geforderte 65 %-ige Emissionsreduktion nach RED II im „typischen“ Szenario erreicht werden kann, solange die Treibhausgas-Intensität des zugrunde gelegten Strommixes geringer als 440 g CO₂-Äquivalente pro kWh ist.

Wirtschaftlichkeitsanalyse (AP 5.4)

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse [Rittershaus 2023] zeigt, dass Produktion und Einsatz von PyroMar-Intermediaten als Substitut für Schweröl unter den gegebenen Bedingungen derzeit nicht wirtschaftlich sind. Zwar würde sich die Anlage bereits im zweiten Jahr amortisieren, dies ist aber der Natur der Betrachtung des Nettobarwerts (engl. net present value, NPV) geschuldet und würde einen Verkauf des Intermediates zu Produktionskosten zzgl. einer 10 % Marge voraussetzen.

Bei einem Mischungsverhältnis von 3:1 (PyroMar-Intermediat zu Alkohol) ergeben sich Kosten in Höhe von 2.217,53 € pro Tonne Intermediat, was dem 4,52-fachen des zu substituierenden Schweröls entspricht. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 (PyroMar-Intermediat zu Alkohol) belaufen sich die Kosten pro Tonne Intermediat auf 2.521,29 €, was dem 5,14-fachen des zu substituierenden Schweröls entspricht. Für Schweröl wurde ein Preis von 540 € pro Tonne angesetzt (Preis im Juni 2023; Angabe sehr volatil, unterliegt Währungs- und Rohstoffpreisschwankungen).

Ursache hierfür ist u.a. die aus Gründen der Normkompatibilität erforderliche Erhöhung der Verfahrenskomplexität (Alkoholkondensation zu \geq Hexanol statt wie ursprünglich geplant zu \geq Butanol). Eine weitere Prozessoptimierung und höherer Technologiereifegrad können die Kosten senken und den angestrebten Verkaufspreis verbessern.

Insgesamt erscheint ein Einsatz von PyroMar-Intermediat jedoch nur im Kontext einer Erfüllung von Regularien realisierbar. Es ist daher ratsam, legislative Trends zu verfolgen, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts aufgrund erhöhter Abgaben für fossile Kraftstoffe beeinflussen könnten.

Umsetzungskonzept zur Vorbereitung der Übergabe in die Privatwirtschaft (AP 5.5)

Für das Umsetzungskonzept zur Vorbereitung der Übergabe in die Privatwirtschaft [Heil et al. 2023] wurde eine Reihe von Anwendungsszenarien für das PyroMar-Produkt erarbeitet. Trotz der wenig erfolgversprechenden experimentellen Datenlage besteht von Reedereiseite aus immer noch Interesse an der Weiterentwicklung des PyroMar-Konzeptes als Blendkomponente für konventionelle Schiffskraftstoffe. Auch das Blenden zu zukünftigen, polaren PtL-Kraftstoffen stellt eine interessante Option dar. Im Gegensatz zu Marine-Rückstandskraftstoffen werden PtL-Kraftstoffe durch einen definierten Prozess aus einem Reinstoff (CO₂) hergestellt, so dass beim Zublenden des PyroMar-Produkts keine unerwarteten Effekte beispielsweise durch chemische Reaktion mit instabilen Komponenten auftreten können. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für das PyroMar-Produkt liegt in der Verwendung als Reinkraftstoff für Kleinflotten mit wenigen, definierten Beteiligungsstellen, beispielsweise Fähren oder Schlepper. Hierfür müssten die physiko-chemischen Eigenschaften des PyroMar-Reinkraftstoffs aber vermutlich zunächst noch weiter verbessert werden.

Für die praktische Umsetzung des PyroMar-Konzeptes ist es von entscheidender Bedeutung, Synergien zwischen den Prozessschritten zu nutzen und Transportwege sinnvoll zu gestalten. Daher wurden verschiedene Szenarien zur regionalen Realisierung der Einzelschritte aufgestellt und hinsichtlich ihrer standortinternen Synergieoptionen und dem Transportaufwand verglichen. Als optimal wurde ein so genanntes Vorzugs-szenario identifiziert. Hier werden Ethanol zentral und Bio-Öl dezentral jeweils vor Ort in der Region des Biomasseanfalls weiterverarbeitet; lediglich das Alkoholgemisch und das PyroMar-Intermediat werden zur dezentralen Veresterung beziehungsweise zum dezentralen Blending transportiert. Dieses Szenario wurde den ökologischen und ökonomischen Studien sowie der Erstellung verfahrenstechnischer Konzepte zur Maßstabsvergrößerung in den APs 5.2, 5.3 und 5.4 zugrunde gelegt.

3 Wichtige Erkenntnisse aus den experimentellen Arbeiten (AP 1-4)

Im Rahmen des PyroMar-Projekts konnten die geplante Herstellungsrouten validiert und > 65 Liter PyroMar-Intermediat erzeugt werden. Allerdings musste das Originalkonzept aus Gründen der Normkompatibilität (Flammpunkt > 60 °C laut [ISO 2017]) dahingehend geändert werden, dass höhere Alkohole \geq Hexanol statt wie ursprünglich geplant \geq Butanol zum Verestern des Pyrolyseöls verwendet werden. Doch auch damit blieben Herausforderungen im Bereich Mischungsstabilität und Säurezahl bestehen, so dass die Herstellung von Blends mit < 5 Gew.-% PyroMar-Anteil – abhängig vom individuellen Schweröl – nur teilweise möglich war. Blends von strohbasierendem PyroMar mit Schweröl erwiesen sich im Motorentest bei > 150 °C als nicht stabil und führten zu einer Verblockung von Kraftstofffilter und Injektor. PyroMar-Intermediat erwies sich damit als technisch schwieriger Kraftstoff für den maritimen Bereich, wenn es als Blendkomponente für Schweröl eingesetzt wird. Mit Marine Destillatkraftstoffen ist das PyroMar-Intermediat nur bei Blendanteilen von > 80 % mischbar.

4 Handlungsempfehlungen

Im Rahmen des PyroMar-Projekts konnten die Kraftstoff-Herstellungsrouten validiert und > 65 Liter PyroMar-Intermediat erzeugt werden. Da jedoch die Anfang 2023 durchgeführten Motorentests mit PyroMar-Kraftstoff nicht erfolgreich waren, blieb die angestrebte technische Validierung des gesamten PyroMar-Konzepts leider aus.

Aus diesen Gründen erscheint es wenig sinnvoll, im Rahmen des vorliegenden Berichts – wie ursprünglich geplant – Handlungsempfehlungen für Politik und öffentliche Hand im nationalen und europäischen Kontext abzuleiten. Stattdessen werden in erster Linie *Handlungsempfehlungen für Forschung und Industrie* gegeben, da sich einige wissenschaftliche Ergebnisse auch auf andere durch Pyrolyse von biogenen Reststoffen hergestellte Schiffskraftstoffe übertragen und wichtige Erkenntnisse für zukünftige F&E-Projekte gewinnen lassen. Die Handlungsempfehlungen basieren dabei auf den Hauptergebnissen der Studien aus den AP 5.1 bis 5.5 sowie wichtigen Erkenntnissen aus den experimentellen Arbeiten (AP 1-4).

Nicht zuletzt aufgrund der im Juli 2023 beschlossenen IMO-Strategie zur Verringerung der Treibhausgasemissionen von Schiffen [International Maritime Organization (IMO) 2023] sowie der kürzlich veröffentlichten FuelEU Maritime-Verordnung [Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union 2023] ist zu erwarten, dass das Interesse an biogenen Schiffskraftstoffen weiter hoch bleiben wird. Es ist jedoch klar, dass Schiffskraftstoffe zwar ein wichtiger, aber nicht der alleinige Baustein bei der Erreichung dieser Ziele sind, sondern dass vielmehr alle Einsparpotenziale gehoben werden müssen, u. a. durch Optimierung von Routen, Slow Steaming oder die verpflichtende Abnahme von Landstrom.

4.1 Handlungsempfehlungen für Forschung und Industrie

Handlungsempfehlung 1: PyroMar-Konzept in seiner jetzigen Form nicht weiterverfolgen.

An den grundsätzlichen technischen Herausforderungen (s. oben) würden für strohstämmiges PyroMar-Intermediat vermutlich auch andere Additive, veränderte Prozessbedingungen, ein zusätzlicher Entsäuerungsschritt oder der Einsatz von PyroMar-Intermediat als Reinkraftstoff (statt als Blendkomponente) nichts ändern. Solche Maßnahmen würden die Mehrkosten für PyroMar-Kraftstoffe gegenüber Schweröl tendenziell noch weiter in die Höhe treiben, was angesichts der Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsanalyse [Rittershaus 2023] nicht wünschenswert wäre. Darüber hinaus wären die Erfolgsaussichten entsprechender F&E-Aktivitäten unklar.

Handlungsempfehlung 2: Umstellung auf Buchenholz als Einsatzstoff für die Pyrolyse kritisch prüfen

Eine Umstellung auf Buchenholz erscheint mit Blick auf die physiko-chemischen Eigenschaften des resultierenden Bio-Öls zunächst vielversprechend [Langschwager 2023], sollte aber zugunsten des Erhalts bzw. Ausbaus der Senkenleistung des Waldes kritisch geprüft werden.

In Deutschland ist es zur Einhaltung des LULUCF-Senkenziels des Klimaschutzgesetzes (KSG) von 2021 nötig, die energetische Holznutzung gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2018 mehr als zu halbieren. Dies zeigen Berechnungen des Energieholzpotenzials für das Jahr 2045 im Rahmen des BMWK-Projekts „Langfristszenarien 3“ [Köppen & Rettenmaier 2022]. Angesichts von Biomassepotenzialstudien, die bereits heute auf eine tatsächliche [Fehrenbach & Rettenmaier 2020] oder mögliche Übernutzung [DBFZ 2019] von Wald-(rest)holz in Deutschland hindeuten, dürfte eine Reduktion des Holzeinschlags die Konkurrenz um und damit den Preis für diesen Rohstoff steigern. Auf europäischer Ebene ist die Situation nicht grundsätzlich anders, wie [Rettenmaier & Grehl 2023] in einem Exkurs aufzeigten: Wieviel Waldrestholz wo und unter welchen Bedingungen aus den Wäldern entnommen werden kann, wird hauptsächlich durch die Erhaltung der

Bodenökologie und der Kohlenstoffvorräte im Oberboden begrenzt. Unter Forscher:innen ist umstritten, ob evtl. sogar das derzeitige Nutzungsniveau eingeschränkt werden muss.

Inwiefern außerhalb Deutschlands und Europas wäre zu prüfen, ob nachhaltige Holzpotenziale in relevanter Größenordnung verfügbar sind und ob es sich dabei um Laub- oder Nadelholz handelt. Für Nadelholz müsste jedoch zuvor noch geprüft werden, ob es sich genauso gut pyrolysieren lässt und ob die physiko-chemischen Eigenschaften des resultierenden Bio-Öls (und letztlich des PyroMar-Intermediats) genauso vielversprechend sind wie bei Buchenholz.

Handlungsempfehlung 3: PyroMar als Blendkomponente für (polare) PtL-Kraftstoffe untersuchen

Solange Schweröl der dominierende Basiskraftstoff ist und keine fundamentalen Änderungen am PyroMar-Konzept vorgenommen werden, wird PyroMar-Intermediat aufgrund seiner herausfordernden Kraftstoffeigenschaften und der sehr hohen Kosten wenig Chancen auf dem Schiffskraftstoffmarkt haben, zumal auch andere, kostengünstigere und technisch problemlosere Schiffskraftstoffe auf Basis von Biomasse verfügbar sind oder zukünftig bereitgestellt werden könnten.

Anders sieht die Situation jedoch aus, wenn in zunehmendem Maß auch (polare) PtL-Kraftstoffen auf den Markt kommen. Mit diesen lässt sich PyroMar-Intermediat teilweise sehr gut mischen und aus einem Kostennachteil gegenüber Schweröl könnte ein Kostenvorteil gegenüber synthetischen (PtL-)Schiffskraftstoffen werden.

Handlungsempfehlung 4: Pyrolyseöl-basierte Schiffskraftstoffe weiterverfolgen und Prozess optimieren

Pyrolyseöl eignet sich nicht für eine direkte Nutzung als Schiffskraftstoff und muss u. a. stabilisiert werden. Die im Rahmen des PyroMar-Projekts untersuchte Stabilisierung durch Veresterung mit höheren Alkoholen erwies sich für den gewählten Einsatzstoff Gerste-Weizen-Stroh als nicht zielführend, da das resultierende Intermediat zu viele technischen Herausforderungen aufweist und überdies teuer wäre. Eine Stabilisierung des Pyrolyseöls mittels milder Hydrierung scheint deutlich vielversprechender zu sein. Die niederländische Biomass Technology Group BV (BTG) hat in den letzten Jahren je eine Pyrolyseanlage in Finnland und Schweden mit einer Kapazität von je 40-50 kt/a trockener, meist holzartiger Biomasse aufgebaut. Das dort erzeugte Schnellpyrolyseöl wird zu 5-10 % im Fluid Catalytic Cracker (FCC) von bestehenden Erdölraffinerien mitverarbeitet, und ersetzt dort Vakuumgasöl (VGO). Der im Rahmen der PyroMar-Ökobilanzstudie durchgeführte Vergleich zur milden Hydrierung (anhand des BioMates-Konzepts) zeigte auch, dass das BioMates-Konzept beim Einsatz von 100 % erneuerbarem Strom in der Umweltwirkungskategorie ‚Klimawandel‘ deutlich größere Vorteile erzielen kann [Rettenmaier et al. 2023].

Dies zeigt, dass der Pyrolyseprozess an sich für die Herstellung biogener Schiffskraftstoffe geeignet ist. Im Rahmen der PyroMar-Ökobilanzstudie konnte jedoch gezeigt werden, dass dieser Prozessschritt bei der Herstellung von PyroMar-Kraftstoffen die größten Umweltauswirkungen verursacht und weiter optimiert werden sollte, um maximale Effizienzen zu erreichen:

- Der Energiebedarf sollte durch geeignete Maßnahmen reduziert werden, sowohl der Strombedarf (z. B. für die Zerkleinerung) als auch der Wärmebedarf für den Prozess, der u. a. vom Wassergehalt der eingesetzten Biomasse abhängt. Letzterer kann durch eine optimale Lufttrocknung der Biomasse reduziert werden.
- Darüber hinaus sollten bei der konkreten Auslegung einer möglichen zukünftigen Anlage, die Schiffskraftstoffe durch Pyrolyse von Reststoffen herstellt, eine Reihe von Optimierungen berücksichtigt werden, die im Rahmen dieses Projekts nicht untersucht wurden und die sich als ökologisch vorteilhaft erweisen könnten. Diese sind:

- Wo technisch und ökonomisch möglich, sollte eine Wärmeintegration / -verschaltung vorgesehen werden. Ansatzpunkte hierzu finden sich in [Heil et al. 2023; Peters et al. 2023]. In diesem Zuge sollten auch Möglichkeiten zur Elektrifizierung der Wärmebereitstellung eruiert werden. Überschüssige Abwärme sollte möglichst genutzt werden.
- Eine zumindest geringwertige Nutzung der wässrigen Fraktion aus der Pyrolyse sollte zur Vermeidung der Entsorgung angestrebt werden.

Handlungsempfehlung 5: Anlagenkapazität an Biomasseverfügbarkeit orientieren

Aus ökologischer Sicht bietet die Möglichkeit, Biomasse dezentral in relativ kleinen Pyrolyseanlagen zu einem Zwischenprodukt mit höherer Energiedichte zu verarbeiten, Vorteile gegenüber anderen fortschrittlichen Bio-Kraftstoffen wie Lignozellulose-Ethanol oder Fischer-Tropsch-Kraftstoff (BtL) aus lignozellulosehaltiger Biomasse, die aufgrund der Skaleneffekte auf Großanlagen in der Größenordnung von 200.000 t/a Biomasseein-satz und mehr angewiesen sind. Dies lässt sich zwar nicht direkt aus den Ökobilanzergebnissen ableiten, aber nach Hinzunahme der lokalen Umweltwirkungen (Verkehrsaufkommen, betroffener Umkreis einer Anlage) sowie mit Blick auf die Biomassepotenziale deuten sich gewisse Vorteile für pyrolyse-basierte Konzepte an.

Für Investoren und Betreiber solcher Pyrolyseanlage ist es jedoch trotz allem wichtig, die Anlagenkapazität an der regionalen Biomasseverfügbarkeit zu orientieren. Während Informationen über das technische Biomasse-potenzial in einzelnen Regionen oftmals vorliegen, ist die Frage, welcher Anteil des technischen Potenzials bereits genutzt wird, ungleich schwerer zu beantworten. Eine regional angepasste Strategie zur Nutzung bio-gener Reststoffe unter Einhaltung entsprechender Nachhaltigkeitskriterien und unter Berücksichtigung von konkurrierenden Nutzungen ist hierbei von herausragender Bedeutung, um in Jahren mit geringem Strohauf-kommen eine Übernutzung zu vermeiden. Diese zeitliche Variabilität muss in der Planung von Pyrolyseanlagen unbedingt berücksichtigt werden.

4.2 Handlungsempfehlungen für Politik und öffentliche Hand

Politische Entscheidungsträger:innen sollten bestehende Strategien, wie beispielsweise Bioökonomiestrategie auf EU-, mitgliedstaatlicher und regionaler Ebene, mit einem ganzheitlichen Biomassenutzungskonzept unterfüttern, welches nicht nur die energetische Biomassenutzung berücksichtigt, sondern auch die im Rahmen dieser Studie nicht untersuchte mögliche alternative stoffliche Nutzung der Biomasse. Dies ist dringend erforderlich angesichts (i) der sich absehbar verschärfenden Konkurrenz um biogene Reststoffe und Ackerflächen (u. a. durch die starken Anreize der RED II zur energetischen Nutzung) bei gleichzeitig begrenzten Potenzialen [Rettenmaier & Grehl 2023], (ii) der Alternativlosigkeit von erneuerbarem/grünem Kohlenstoff in der chemischen Industrie und (iii) des Risikos von potenziell verlorenen Investitionen in neue Technologien.

Bei der Entwicklung eines solchen Konzepts auf den verschiedenen räumlichen Ebenen muss sichergestellt werden, dass die jeweils untergeordnete Ebene berücksichtigt wird, d. h. die EU-Ebene muss die Ebene der Mitgliedsstaaten berücksichtigen, die wiederum die regionale Ebene berücksichtigen muss. Solche Pläne können dazu beitragen, Zielkonflikte zwischen Naturschutz, zweckgebundenem Anbau und anderen Nutzungsalternativen anzugehen und zu lösen. Die in Deutschland derzeit in Entwicklung befindliche Nationale Biomassestrategie (NABIS) ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung [Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz et al. 2022]. An diesen schließt sich dann unmittelbar die Frage der Priorisierung möglicher Biomassenutzungen an:

- Solange nicht die *gesamte* Strom- und Wärmeversorgung auf nicht-biogene erneuerbare Energiequellen umgestellt ist, sollten nur *ungenutzte* Biomasserückstände und Flächen für Schiffs- oder Flugkraftstoff genutzt werden.

- Ist die gesamte Strom- und Wärmeversorgung eines Tages auf erneuerbare Energiequellen umgestellt, so können mit Kraftstoffen aus biogenen Reststoffen durch die Pyrolyse Umweltvorteile erzielt werden. Eine detaillierte Optimierung und Überprüfung der ökologischen Auswirkungen des Systems bei höherem Technologiereifegrad (TRL) ist aber unerlässlich.

Darüber hinaus ist es wichtig, auch andere Einsparpotentiale der Schifffahrt im Blick zu behalten (geringeres Verkehrsaufkommen, Optimierung der Routen, Slow Steaming, verpflichtende Abnahme von Landstrom), wie sie teilweise in der FuelEU Maritime Initiative [Europäische Kommission 2021] angedacht sind.

4.3 Ausblick

Das PyroMar-Projekt folgt der Philosophie, ausschließlich auf biogene Reststoffe als Einsatzstoffe zu setzen. Letztendlich wird für zukünftige Schiffskraftstoffe aber vermutlich auch die Annex IX-Liste der RED II bzw. entsprechende Listen von Nachfolge-Richtlinien darüber entscheiden, welche Einsatzstoffe als „fortschrittlich“ gelten. Dazu können auch bestimmte Arten von Anbaubiomasse zählen. Bei einem etwaigen Nachfolgeprojekt sollten letztere zusätzlich in die Betrachtung einbezogen werden.

Gerade im Schiffssektor, wo es auf absehbare Zeit wenige Alternativen zu flüssigen, meist kohlenwasserstoffbasierten Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren gibt, könnten Kraftstoffe, die mittels Pyrolyse aus biogenen Reststoffen hergestellt werden, aus Umweltschutzsicht Vorteile bringen. Allerdings sind die Entwicklungen in Richtung alternativer Schiffskraftstoffe derzeit sehr dynamisch und auch andere Biokraftstoffe wie Bio-LNG und Bio-Methanol stehen zur Debatte. Insofern wird es auch auf die Entscheidungen der Reedereien ankommen, auf welche Antriebstechnologie(n) sie für neugebaute bzw. umzurüstende Schiffe setzen.

5 Haftungsausschluss und Danksagung

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) unter dem Förderkennzeichen 03EI5412 gefördert. Die Verantwortung für seinen Inhalt liegt bei den Autor:innen.

Die Autor:innen bedanken sich beim BMWK für die Projektförderung, beim Projektträger Jülich (PtJ) für die Begleitung, bei den Mitgliedern des projektbegleitenden Ausschusses für die Unterstützung sowie bei der Firma Clariant, Standort Straubing für die Bereitstellung von Sunliquid®-Ethanol. Außerdem möchten wir unseren PyroMar-Kolleg:innen Karsten Schleef (LKV), Georg Dahmen, Philipp Rittershaus (alle Fraunhofer UMSICHT) sowie Sven Gärtner, Sonja Haertlé und Heiko Keller (alle ifeu) für wertvolle Diskussionen, Kommentare und Unterstützung bei der Erstellung des Berichts danken.

6 Abkürzungen

a	Jahr
AFP	Ablative Schnellpyrolyse (engl. ablative fast pyrolysis)
AP	Arbeitspaket
BMWK	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
ECA	Emission Control Area
EU	Europäische Union
g	Gramm
IFEU	Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH
ISO	Internationale Organisation für Normung
kWh	Kilowattstunde
LCA	Ökobilanz (engl. life cycle assessment), in diesem Projekt übersichtsartig durchgeführt
LULUCF	Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (engl. land use, land use change and forestry)
RED	Erneuerbare-Energien-Richtlinie (engl. Renewable Energy Directive)
TRL	Technologie-Reifegrad (engl. technology readiness level)
VLSFO	schwefelarmes Marine Rückstandsöl (engl. very low sulphur fuel oil)

7 Literatur

- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (2022): Eckpunkte für eine Nationale Biomassestrategie (NABIS). Berlin, Deutschland.
<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/nabis-eckpunktepapier-nationale-biomassestrategie.html>.
- DBFZ (2019): DBFZ Ressourcendatenbank. <https://webapp.dbfz.de/resource-database/?lang=de>.
- Europäische Kommission (2021): Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG. COM(2021) 562 final.
- Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union (2023): Verordnung (EU) 2023/1805 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG. *Amtsblatt der Europäischen Union*, Vol. L 234/48.
- Fehrenbach, H., Rettenmaier, N. (2020): The role of biomass use in a defossilised and resource-efficient world. In: Lehmann, H. (ed.): *Sustainable Development and Resource Productivity - The Nexus Approaches*, Routledge. pp. 288–301. <https://doi.org/10.4324/9781003000365-27>.
- Heil, V., Schümann, U., Langschwager, F., Rettenmaier, N. (2023): Umsetzungskonzept zur Vorbereitung der Übergabe in die Privatwirtschaft, Version 01. In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen.
- Hobson, C. (2018): Renewable Methanol Report. ATA Markets Intelligence S.L on behalf of the Methanol Institute.
- International Maritime Organization (IMO) (2023): 2023 IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships. London, United Kingdom.
- ISO (2017): ISO 8217:2017 Mineralölzeugnisse - Kraft- und Brennstoffe (Klasse F) - Anforderungen an Schifffahrtsbrennstoffe.
- Köppen, S., Rettenmaier, N. (2022): Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland - Rahmendaten zu Biomassepotenzialen und den Emissionen aus dem LULUCF-Sektor. In: *Langfristszenarien 3-Berichte*, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Heidelberg.
- Langschwager, F. (2023): Persönliche Mitteilung: Zusammensetzung der eingesetzten PyroMar-Intermediate gemessen an hochauflösendem Massenspektrometer.
- Peters, M., Matschuk, K., Heil, V. (2023): Verfahrenstechnische Konzepte zur Maßstabsvergrößerung Teil 02: Alkoholkondensation und Veresterung, Version 01. In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen.
- Rettenmaier, N., Gärtner, S., Haertlé, S., Keller, H. (2023): PyroMar: Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse (LCA). In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg.
- Rettenmaier, N., Grehl, C. (2023): Literaturstudie zu Biomassepotenzialen, konkurrierenden Verwendungen und Absatzpotenzialen, Version 02. In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg.
- Rittershaus, P. (2023): PyroMar: Wirtschaftlichkeitsanalyse. In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen.
- Schulzke, T., Heil, V. (2023): Verfahrenstechnische Konzepte zur Maßstabsvergrößerung Teil 01: Ablative Schnellpyrolyse, Version 02. In: *PyroMar-Projektberichte*, gefördert vom BMWK unter dem Förderkennzeichen 03EI5412. Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen.
- Schulzke, T., Heil, V., Matschuk, K., Peters, M. (2023): Massen- und Energiebilanzen für PyroMar: Daten für die ablative Schnellpyrolyse, Alkoholkondensation und Veresterung. Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen.
- Schümann, U., Langschwager, F. (2023): Massen- und Energiebilanzen für PyroMar: Daten für das Blending. LKV Rostock, Rostock.